

NELEGÁLNE OBCHODOVANIE SO ZBRAŇAMI

ILLEGAL ARMS TRAFFICKING

kpt. JUDr. Katarína Masár Kupková, PhD., LL.M.

Anotácia:

Článok sa venuje nelegálnemu obchodovaniu so zbraňami, pričom rozoberá právnu úpravu na národnej ako aj na nadnárodnej úrovni. Súčasťou článku je taktiež analýza strategického dokumentu posúdenia závažnej a organizovanej trestnej činnosti Európskej únie so špecifikom na nelegálne obchodovanie so zbraňami. Článok taktiež obsahuje štatistické údaje týkajúce sa tejto trestnej činnosti a metodiku vyšetrovania nelegálneho obchodovania so zbraňami.

Kľúčové slová: Európska únia, vyšetrovanie, obchodovanie so zbraňami

Annotation:

The article examines the illegal arms trade, analyzing the relevant legal framework at both the national and supranational levels. The article also includes an analysis of the European Union's strategic assessment of serious and organized crime, with a specific focus on the illegal arms trade. The article further presents statistical data regarding this criminal activity and the methodology for investigating the illegal arms trade.

Keywords: European Union, investigation, arms trafficking

Úvod

Problematika nelegálneho obchodovania so zbraňami predstavuje významný bezpečnostný fenomén s globálnym dosahom. Nejde výlučne o problém jednej krajiny či regiónu, ale o globálny jav, ktorý ovplyvňuje celkovú bezpečnostnú situáciu vo svete. Teroristické útoky, ako napríklad útok v Bataclane, útok na redakciu Charlie Hebdo či útoky na Crocus City Hall alebo útok v Dubrovke, majú okrem ideologického či organizačného pozadia spoločný aj ďalší aspekt, ktorým je získanie zbraní prostredníctvom nelegálneho obchodovania so zbraňami.

Význam skúmania tejto problematiky narastá aj v kontexte aktuálneho bezpečnostného prostredia, ktoré je charakterizované vznikom nových ozbrojených konfliktov (napr. konflikt na Ukrajine či pretrvávajúce konflikty na Blízkom východe). Tieto konflikty vytvárajú priaznivé podmienky pre proliferáciu zbraní a ich následný prienik na nelegálne trhy. V dôsledku toho je nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť nielen preventívnym opatreniam, ale aj represívnym nástrojom, a to najmä v oblasti odhaľovania a vyšetrovania tejto trestnej činnosti.

Súčasne je potrebné reflektovať rastúcu sofistikovanosť páchatel'ov, ktorí čoraz častejšie využívajú moderné technológie. Nástroje ako umelá inteligencia, 3D tlač či online prostredie významne znižujú bariéry vstupu na nelegálny trh so zbraňami. Táto skutočnosť

kladie jednoznačne zvýšené nároky na orgány presadzujúce právo, ktoré musia reagovať promptným a efektívnym spôsobom.

Limitujúcim faktorom však zostáva legislatívny rámec, ktorý často nedokáže dostatočne rýchlo reflektovať technologický pokrok a nové formy kriminality. Hoci právna úprava postihuje neoprávnenú výrobu a obchodovanie so zbraňami, v praxi existujú medzery, napríklad možnosť relatívne jednoduchého obstarania 3D tlačiarne a následnej výroby zbraní alebo ich komponentov bez efektívnej kontroly ako aj ich následného predaja.

V tejto súvislosti sa javí ako vhodné uvažovať o viacerých opatreniach. Na technologickej úrovni by mohli výrobcovia zariadení implementovať mechanizmy na detekciu tlače zbraní a komponentov zbraní.

I. Právna úprava

V podmienkach Slovenskej republiky je problematika obchodovania so zbraňami upravená najmä v nasledovných právnych predpisoch

- Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraňach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- Zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- Zákon č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

Právna úprava v podmienkach Európskej únie je vymedzená predovšetkým v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/555 z 24. marca 2021 o kontrole nadobúdania a držania zbraní.

Hodnotenie hrozby podľa Európskeho policajného úradu

Európsky policajný úrad (ďalej len „Europol“) vydal za rok 2025 Správu s názvom „*Hodnotenie hrozby závažnej a organizovanej trestnej činnosti v Európskej únii*“ (ďalej len „správa“)¹. V rámci tejto správy sa Europol venuje okrem iného aj problematike nelegálneho obchodovania so zbraňami. Ako uvádza, tak nelegálny obchod so strelnými zbraňami ako aj s výbušninami predstavuje závažnú hrozbu pre vnútornú bezpečnosť Európskej únie. Vzhľadom na súčasné možnosti najnovšie trendy naznačujú meniacu sa dynamiku čierneho trhu. Nelegálne obchodovanie so strelnými zbraňami a výbušninami je samo o sebe závažnou trestnou činnosťou, avšak takýmto spôsobom nadobudnuté strelné zbrane a výbušniny umožňujú páchanie iných foriem závažnej a organizovanej trestnej činnosti a posilňujú s ňou súvisiace

¹ Zmena DNA závažnej a organizovanej trestnej činnosti SOCTA 2025 [online]. [cit. 25. apríla 2026] Dostupné na internete: <https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/EU-SOCTA-2025.pdf>.

násilie². Zo správy vyplýva, že v súčasnosti pretrvávajú obavy, že Ukrajina sa stáva významným zdrojom nelegálnych strelných zbraní avšak významnú úlohu zohrávajú aj súkromne vyrábané strelné zbrane a veľkovýroba falšovaných zbraní. Ako uviedol Europol, tak pretrvávajú obavy, že sa Ukrajina stane významným zdrojom nelegálnych strelných zbraní a streliva v krátkodobom až strednodobom horizonte.

Toto riziko však zhoršujú zásoby zbraní z minulých konfliktov a etablované zločinecké siete, ktoré sú schopné tieto zdroje využívať. V tejto súvislosti je uvedený západný Balkán, ktorý zostáva kľúčovým zdrojovým regiónom pre nelegálny obchod so strelnými zbraňami do Európskej únie. Podobne aj geopolitická nestabilita na Blízkom východe môže uľahčiť obchod so zbraňami z tohto regiónu.

Ďalej je v správe uvedené, že sa očakáva, že technológie umelej inteligencie uľahčia ako aj zefektívnia výrobu a následné obchodovanie so zbraňami. Umelá inteligencia zlepši dostupnosť a presnosť návrhov zbraní určených na 3D tlač ako aj uľahčí výrobu súčiastok strelných zbraní a výbušnín a prístupní poznatky o prestavbe a úprave zbraní. Očakáva sa, že využívanie online obchodovania na nelegálny obchod so strelnými zbraňami, ich súčasťami, strelivom a výbušninami, a to ako na bežnom webe, tak aj na darkwebe, bude naberať na význame.

Pripravovaná právna úprava Európskej únie

Pripravovaná smernica Európskej rady a komisie bude prvým návrhom *ProtectEU*, a teda európskej stratégie vnútornej bezpečnosti. Európska únia má za cieľ prostredníctvom tejto smernice dosiahnuť zharmonizovanie vnútroštátnych legislatív a zlepšiť účinnosť presadzovania práva.

Medzi hlavné riešenia smernice môžeme uviesť skutočnosti, ako napríklad, že v rámci smernice bude zavedené spoločné vymedzenie trestných činov a ich sankcií v oblasti strelných zbraní platných pre celú Európsku úniu, čo sa bude vzťahovať okrem iného na nedovolené obchodovanie so zbraňami, falšovanie označení ako aj pre nezákonné používanie modelov v rámci 3D tlače strelných zbraní. Taktiež sa prostredníctvom tejto smernice posilní spolupráca v Európskej únii medzi členskými štátmi, tým, že sa zriadi kontaktné miesto určené pre koordináciu cezhraničnej spolupráce. V neposlednom rade sa prijatím smernice má za cieľ zefektívniť zber a využívanie údajov, a to takým spôsobom, že sa vytvorí súbor údajov pre registráciu zaistených strelných zbraní, pričom bude povinnosťou členských krajín Európskej únie, aby každých 5 rokov zhromažďovali ako aj zdieľali údaje ohľadom trestnej činnosti z oblasti strelných zbraní³.

II. Stav de lege lata v podmienkach Slovenskej republiky

Čo sa týka vyšetrovania, v zákone č. 300/2005 Z. z. Trestnom zákone v znení neskorších predpisov je problematika obchodovania so zbraňami vymedzená v rámci nasledovných

² V zmysle správy Europolu sa závažnosť násilia spôsobeného obchodovaním s nelegálnymi strelnými zbraňami a výbušninami sa zvýšila, rovnako ako aj frekvencia strelby a bombových útokov v kriminálnom prostredí.

³ EÚ sa zameriava na obchodovanie s nedovolenými strelnými zbraňami [online]. [cit. 25. apríla 2026] Dostupné na internete: https://commission.europa.eu/news-and-media/news/eu-takes-aim-trafficking-illicit-firearms-2026-02-26_sk.

skutkových podstat, a to v rámci trestného činu Nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami v zmysle ustanovení § 294 a § 295.

„§ 294

(1) *Kto sebe alebo inému vyrobí, dovezie, vyvezie, prevezie, prepraví, zadováži alebo drží strelivo bez povolenia, alebo takú činnosť sprostredkuje, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.*

(2) *Kto sebe alebo inému vyrobí, dovezie, vyvezie, prepraví, zadováži alebo drží strelnú zbraň, jej súčasť alebo komponent bez povolenia alebo bez označenia zbrane určeného na jej identifikáciu podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo takú činnosť sprostredkuje, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.*

(3) *Rovnako ako v odseku 2 sa páchatel' potrestá, ak na strelnej zbrani sfalšuje, nedovolené zahľadí, odstráni alebo inak pozmení označenie určené na jej identifikáciu a sledovanie podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.*

(4) *Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchatel' potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3.*

a) *závažnejším spôsobom konania*

b) *z osobitného motívu, alebo*

c) *vo väčšom rozsahu.*

(5) *Odňatím slobody na osem rokov až pätnásť rokov sa páchatel' potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1, 2 alebo 3*

a) *ako člen nebezpečného zoskupenia,*

b) *vo veľkom rozsahu, alebo*

c) *za krízovej situácie.*

§ 295

(1) *Kto bez povolenia*

a) *vyrobí, dovezie, vyvezie, prevezie, prepraví, zadováži alebo prechováva sebe alebo inému hromadne účinnú zbraň alebo jej súčasť, alebo komponent,*

b) *hromadí strelné zbrane, hromadne účinné zbrane, strelivo alebo výbušniny, alebo*

c) *niektorú z činností uvedených v písmene a) alebo b) sprostredkuje,*

potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.

(2) *Rovnako ako v odseku 1 sa páchatel' potrestá, ak*

a) *protipechotnú mínu sebe alebo inému vyvíja, vyrobí, dovezie, vyvezie, prevezie, prepraví, zadováži, drží, skladuje alebo použije, alebo*

b) *projektuje stavbu alebo používa prevádzku na výrobu chemických zbraní alebo biologických zbraní.*

(3) *Odňatím slobody na sedem rokov až desať rokov sa páchatel' potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2*

a) *závažnejším spôsobom konania,*

b) *z osobitného motívu, alebo*

c) *vo väčšom rozsahu.*

(4) *Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchatel' potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2*

a) *ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo*

b) *v značnom rozsahu.*

(5) *Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov sa páchatel' potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2*

a) vo veľkom rozsahu, alebo

b) za krízovej situácie.⁴

Pri tomto trestnom čine je potrebné uviesť, že ide o ohrozovací trestný čin vzhľadom na to, že postačuje čo i len hrozba vzniku nebezpečenstva pre život, zdravie ľudí a majetok⁵.

III. Súčasný stav vyšetrovania

Významným faktorom ovplyvňujúcim efektívnosť odhaľovania a vyšetrovania nelegálneho obchodovania so zbraňami spočíva aj vo vecnej príslušnosti útvarov. V nadväznosti na organizačné zmeny, vrátane zrušenia Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru došlo k presunu vecnej príslušnosti na vyšetovanie tejto formy trestnej činnosti na okresné a krajské riaditeľstvá Policajného zboru.

Takáto zmena však so sebou prináša určité aplikačné výzvy, nakoľko je v praxi možné pozorovať, že jednotlivé útvary disponujú odlišnými postupmi, skúsenosťami a mierou špecializácie v oblasti vyšetrovania. Táto nejednotnosť môže viesť k sťaženej koordinácii medzi jednotlivými organizačnými zložkami Policajného zboru, najmä v prípadoch, ktoré majú presah cez viacero okresov, resp. krajov alebo majú medzinárodný charakter.

Osobitne problematická je táto skutočnosť v kontexte nelegálneho obchodovania so zbraňami, ktoré je typicky organizované a s prvkami medzinárodného charakteru. Efektívny boj proti tomuto druhu kriminality si pritom vyžaduje vysokú mieru špecializácie, jednotné metodické postupy a promptnú výmenu informácií.

Z uvedených dôvodov sa javí ako opodstatnené uvažovať o tom, či by vyšetovanie a tejto závažnej formy trestnej činnosti nemalo byť sústredené v rámci špecializovaného útvaru s celoslovenskou pôsobnosťou vzhľadom na charakter a závažnosť tejto trestnej činnosti.

Zároveň je však potrebné dodať, že uvedené samo osebe nepredstavuje univerzálne riešenie, ale musí byť sprevádzané adekvátnym personálnym, materiálnym a najmä legislatívnym zabezpečením.

IV. Kazuistika k nelegálnemu obchodovaniu so zbraňami

V rámci kazuistiky si predstavme situáciu, v ktorej osoba A vlastní v zmysle a na základe zákona strelné zbrane. Po určitom čase sa rozhodne za účelom získať finančný prospech predáť tieto strelné zbrane, pričom ich nepredá zákonným spôsobom prostredníctvom oprávneného predajcu (alebo po splnení zákonných podmienok), ale predá ju osobe B, ktorá ponúkne omnoho viac finančných prostriedkov za tieto strelné zbrane, než oprávnený predajca. Osoba B však nemá oprávnenie na držbu zbrane. Predaj sa uskutoční bez písomnej dokumentácie, evidencie a oznámenia príslušným orgánom. Osoba B následne tieto strelné zbrane predá ďalšiemu záujemcovi, pričom ich už nie je možné jednoducho dohľadať a taktiež ani zistiť ich aktuálneho držiteľa.

⁴ § 294 - § 295 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

⁵ STRÉMY, T., KURILOVSKÁ, L. A kol. *Trestný zákon. Komentár. II zväzok*. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2022, 900 s. ISBN 978-80-7676-534-4.

Tento spôsob spáchania je nebezpečný predovšetkým preto, že štát stráca kontrolu nad pohybom strelných zbraní. Je zrejme, že evidencia zbraní slúži na zabezpečenie toho, aby bolo možné identifikovať osobu oprávnenú na ich držbu a v prípade potreby zistiť, kto je za zbrane zodpovedný. Ak sa strelné zbrane dostanú mimo zákonného systému evidencie, vzniká riziko ich zneužitia pri páchaní závažnej trestnej činnosti.

Z uvedeného vyplýva, že aj zdanlivo jednoduchý nelegálny predaj strelných zbraní môže predstavovať závažné bezpečnostné riziko. Hoci nejde o organizovanú medzinárodnú trestnú činnosť, dôsledkom je strata kontroly nad zbraňami a zvýšené riziko jej využitia na páchanie ďalších protiprávných konaní.

V. Štatistické údaje za roky 2021 až 2025

V rámci evidenčno- štatistického systému kriminality⁶ boli štatistické údaje z rokov 2021 až 2025 k nedovolenému ozbrojovaniu a obchodovaniu so zbraňami⁷ nasledovné.

Graf č. 1: Zistené trestné činy k nedovolenému ozbrojovaniu a obchodovaniu so zbraňami v SR v rokoch 2021-2025

Zdroj: vlastné spracovanie autorky na základe dostupných údajov z evidenčno- štatistického systému kriminality

⁶ Evidenčno- štatistický systém kriminality.

⁷ Uvedené štatistické údaje sú však orientačné, nakoľko slovenská právna úprava nerozdeľuje nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami zvlášť.

Graf č. 2: Objasnené trestné činy k nedovolenému ozbrojovaniu a obchodovaniu so zbraňami v SR v rokoch 2021-2025

Zdroj: vlastné spracovanie autorky na základe dostupných údajov z evidenčno- štatistického systému kriminality

Z dostupných štatistických údajov z evidenčno- štatistického systému kriminality vyplýva, že počet **zistených trestných činov** mal v sledovanom období roku 2021 až roku 2025 prevažne rastúci trend. V roku 2021 bolo zaznamenaných 298 zistených trestných činov, pričom v roku 2022 došlo k miernemu poklesu na 289 skutkov. Od roku 2023 však evidujeme postupný nárast, keď počet zistených trestných činov vzrástol na 301 trestných činov, v roku 2024 na 346 a v roku 2025 až na 375 trestných činov.

Pri porovnaní rokov 2021 a 2025 ide o celkový nárast o 77 trestných činov, čo predstavuje percentuálne **zvýšenie o 25,84 %**. Tento vývoj poukazuje na postupné zvyšovanie tohto druhu trestnej činnosti, resp. počtu zaevidovaných trestných činov v evidenčno-štatistickom systéme kriminality v sledovanom období.

V oblasti **objasnených trestných činov** možno pozorovať kolísavý vývoj. V roku 2021 bolo objasnených 164 trestných činov, v roku 2022 mierne menej, a to konkrétne 161 skutkov. Výraznejší pokles nastal v roku 2023, keď bolo objasnených iba 131 trestných činov. Následne v roku 2024 došlo k výraznému zvýšeniu na 189 objasnených skutkov, avšak v roku 2025 počet opäť poklesol na 164 objasnených trestných činov.

Z uvedených údajov je zrejmé, že napriek rastu počtu zistených trestných činov sa počet objasnených skutkov nevyvíjal rovnomerne, čo môže naznačovať zvýšenú náročnosť v rámci vyšetrovania alebo meniaci sa spôsob páchania a utajovania tohto druhu trestnej činnosti.

Záver

V závere je možné konštatovať, že nelegálne obchodovanie so zbraňami predstavuje jednu z najzávažnejších foriem trestnej činnosti z pohľadu ochrany bezpečnosti, keďže vytvára predpoklady pre páchanie ďalšej závažnej trestnej činnosti. V súčasnosti je spoločnosť ovplyvnená ozbrojenými konfliktmi a rozvojom moderných technológií, pričom vytvára nové možnosti pre neoprávnené získavanie, výrobu, distribúciu a predaj strelných zbraní, čo si vyžaduje adekvátnu pozornosť a taktiež aj reakciu zo strany vnútroštátnych, ale i medzinárodných orgánov. Z článku vyplýva, že právna úprava Slovenskej republiky poskytuje základný rámec pre postih nelegálneho obchodovania so zbraňami, pričom významnú úlohu zohráva aj legislatíva Európskej únie, pričom uľahčenie prináša aj pripravovaná smernica Európskej rady a Komisie. Napriek tomu, však v rámci nelegálneho obchodovania so zbraňami pretrvávajú viaceré výzvy. Ide najmä o rastúce využívanie online prostredia, darkwebu, 3D tlače a nástrojov umelej inteligencie, ktoré významnou mierou znižujú bariéry vstupu na nelegálny trh so zbraňami a zároveň komplikujú ich odhaľovanie. Čo sa týka vyšetrovania je rovnako potrebné venovať pozornosť otázke špecializácie útvarov a zabezpečeniu jednotného postupu pri vyšetrovaní tejto trestnej činnosti, ktorá má často organizovaný a medzinárodný charakter. Cieľom predloženej kazuistiky však bolo zároveň poukázať na skutočnosť, že bezpečnostné riziko nepredstavujú iba rozsiahle organizované skupiny obchodujúce so zbraňami, ale aj jednotlivé prípady nelegálneho predaja strelných zbraní.

Resumé

Článok sa venuje problematike nelegálneho obchodovania so zbraňami z pohľadu právnej úpravy, bezpečnostných rizík a súčasných trendov v oblasti vyšetrovania tejto trestnej činnosti. Pozornosť je venovaná vnútroštátnej právnej úprave Slovenskej republiky, súčasnou právnej úprave Európskej únie ako aj pripravovanej smernici Európskej rady a Komisie. Článok zároveň analyzuje aktuálne hrozby identifikované Europolom. Prostredníctvom modelového prípadu poukazuje na bezpečnostné riziká spojené s nelegálnym obchodovaním so strelnými zbraňami.

Resumé

The article examines the illegal arms trade from the perspective of legislation, security risks, and current trends in the investigation of this criminal activity. It focuses on the domestic legislation of the Slovak Republic, current European Union legislation, and the proposed directive of the European Council and the Commission. The article also analyzes current threats identified by Europol. Through a case study, it highlights the security risks associated with the illegal trade in firearms.

Zoznam bibliografických odkazov

- STRÉMY, T., KURILOVSKÁ, L. A kol. *Trestný zákon. Komentár. II zväzok*. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2022, 1536 s. ISBN 978-80-7676-534-4

- Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
- Evidenčno- štatistický systém kriminality
- Zmena DNA závažnej a organizovanej trestnej činnosti SOCTA 2025 [online].[cit.25. apríla 2026] Dostupné na internete: <https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/EU-SOCTA-2025.pdf>
- EÚ sa zameriava na obchodovanie s nedovolenými strelnými zbraňami [online].[cit.25. apríla 2026] Dostupné na internete: https://commission.europa.eu/news-and-media/news/eu-takes-aim-trafficking-illicit-firearms-2026-02-26_sk

Kontaktné údaje

kpt. JUDr. Katarína Masár Kupková, PhD., LL.M.

Odborný asistent

Katedra vyšetrovania

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

katarina.kupkova@akademiapz.sk